

*Revista del Centro de
Investigación*

Revista del Centro de Investigación.
Universidad La Salle
ISSN: 1405-6690
revista.ci@ulsa.mx
Universidad La Salle
México

Martínez, Alina de las Mercedes

El concepto atención farmacéutica. Sus influencias gnoseológicas en el contexto de la profesión
Revista del Centro de Investigación. Universidad La Salle, vol. 4, núm. 14, enero, 2000, pp. 83-85
Universidad La Salle
Distrito Federal, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34201410>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

El concepto atención farmacéutica.

Sus influencias gnoseológicas en el contexto de la profesión.

Alina de las Mercedes Martínez Sánchez.

Departamento de Farmacia. Unidad de Oriente Santiago de Cuba - Cuba

Calle 7 No. 201 Esq. Calle 8. Reparto Mariana de la Torre 90200 Santiago de Cuba, Cuba

e-mail: <alina@cnm.uo.edu.cu>

RESUMEN

El surgimiento del concepto Atención Farmacéutica como expresión de un nuevo modelo de práctica profesional han generado nuevas concepciones y actitudes que han llegado hasta la creación de ambigüedades en torno al objeto de la profesión. En el presente artículo su autora se propone esclarecer tal planteamiento, a través de la caracterización de este concepto y el análisis de los elementos que permiten definirlo como un Modo de Actuación Profesional, expresión de la generalización de los métodos empleados por los farmacéuticos en la solución de los Problemas Relacionados a Medicamentos (PRMs) y garantizar el uso racional de lo que es el objeto de la profesión farmacéutica: el medicamento

Palabras clave: atención farmacéutica, atención profesional.

ABSTRACT

The concept Pharmaceutical attention is a new model that created new conceptions and attitudes that also created certain ambiguity around the practice.

In this article the author tries to make clear this concept and defines the way the pharmaceutical experts use it as a Professional Performance Mode related with the use of medication.

Keywords: pharmaceutical attention, professional development.

"UNA INTRODUCCIÓN NECESARIA"

Conforme al desarrollo de los Sistemas de Salud, se le ha demandado a la profesión farmacéutica nuevos roles, encaminados a la definición de la complejidad, especificidad y valor de sus funciones; así, se habló de manera muy notable, en la década de los 60's, de Farmacia Clínica y, más recientemente de Atención Farmacéutica. Este último concepto, que define lo que se ha dado en llamar el tercer período de desarrollo de nuestra profesión (1) ha generado

una gran revolución en el pensamiento y la actuación de muchos farmacéuticos.

Aún cuando éste haya representado un paso de avance en cuanto a la definición de nuestra nueva responsabilidad, la precisión de los problemas que debemos resolver en el sector asistencial, y del uso racional de medicamentos como campo de acción de la profesión; también se han generado concepciones y ambigüedades en torno a la definición del objeto de la profesión, que en opinión de quien escribe, debie-

ran ser aclarados para evitar que toda la buena intención que encierra la atención farmacéutica, se convierta en el camino hacia un desliz que podamos lamentar todos.

El presente artículo tiene el propósito de esclarecer en torno a aquellos rasgos del concepto *Atención Farmacéutica*, que permiten definirlo como un Modo de Actuación Profesional, a través del análisis del Proceso para Aplicar Atención Farmacéutica, como expresión de las regularidades profesionales que se dan en el ejercicio de la profesión farmacéutica en el campo de la clínica.

EL PROCESO ATENCIÓN FARMACÉUTICA

Atención Farmacéutica ha sido definida como la provisión directa de farmacoterapia al paciente, con vista a obtener unos resultados que mejoren su calidad de vida (2).

Comencemos el análisis por la última parte del concepto **Mejorar la Calidad de Vida** del paciente. Este es el objetivo final de todos los proveedores de salud. Los resultados definitivos de que trata el concepto Atención Farmacéutica están dados por: la cura de la enfermedad, la eliminación o reducción de los síntomas del paciente, la eliminación o disminución del proceso de la enfermedad, la prevención de una enfermedad o sus síntomas y la rehabilitación o reinserción del individuo a su entorno social. Para estos resultados trabajan continuamente la enfermera, el médico y otros profesionales de salud entre los que se encuentra el farmacéutico.

Hasta aquí, no hay diferencias, porque estos son precisamente los elementos comunes entre la profesión farmacéutica y otras de sanidad.

La diferencia está en el aporte que brindamos al objetivo común. En el caso de la Farmacia, ésta concurre en varias formas: en primer término con un producto concreto, el medicamento. Simultáneamente, con un servicio orientativo que permite asegurar el éxito de la terapia medicamentosa (3, 4).

Ahora bien, para cumplir estas metas ha de desarrollarse un proceso a través del cual el farmacéutico trabaja en cooperación con el pa-

ciente y otros profesionales de la salud, para diseñar, implantar, y monitorear un plan terapéutico. Pero todo este proceso descansa en la aplicación de conocimientos y habilidades en la prevención, detección y solución de Problemas Relacionados a Medicamentos (PRMs), nótese que lo esencial sigue siendo el medicamento; esta es la parte del sistema sobre la cual recae nuestra acción para resolver los problemas inherentes a ella.

Si se examina el origen del surgimiento de la Atención Farmacéutica, y se es objetivo en este análisis, se verá que no surgió por anhelos de supervivencia, como se ha planteado por algunos autores y sí como resultado de factores relacionados con el medicamento, muy bien explicados por el colega Martínez Romero (5).

Después de este análisis no será difícil comprender que el objeto de la profesión farmacéutica es el medicamento, siempre lo ha sido y sigue siéndolo; lo que ocurre es que ha cambiado nuestra actitud, se han precisado nuestros valores profesionales.

Y para entenderlo volvamos al Proceso Para Aplicar Atención Farmacéutica. Este proceso es el resultado de los métodos empleados por los farmacéuticos en la solución de los problemas inherentes al objeto de la profesión, es el ordenamiento lógico de las acciones que se realizan para obtener un propósito determinado y que lleva implícito un contenido, que didácticamente hablando es conocimiento, habilidad, valores, motivaciones y convicciones profesionales. En este último elemento está la novedad, y es que ahora somos responsables por la farmacoterapia provista al paciente, por su calidad de vida y nuestro compromiso es hacia él

Visto así, se comprenderá que Atención Farmacéutica no entraña un nuevo objeto para la profesión, sino la definición de un nuevo Modo de Actuación Profesional. Estos se definen como: la generalización de los métodos aplicados en la solución de los problemas profesionales y surgen como resultado de estos últimos; al igual que los campos de acción y las esferas de actuación, caracterizan la profesión.

Las ideas aquí expresadas se reafirman, en lo que a juicio de quien escribe, es la definición más práctica y esclarecedora que se ha dado de

Atención Farmacéutica, en tanto precisa en pocas palabras el elemento afectivo que faltaba en la caracterización gnoseológica de la profesión farmacéutica, y se plantea lo siguiente: Atención Farmacéutica es la provisión responsable de una terapia medicamentosa, haciendo que nuestra actitud añada valor (6).

El mensaje está a la vista, el qué y el dónde de la profesión, es decir el uso Racional de Medicamentos y los Servicios Farmacéuticos respectivamente, siempre han estado claros, pero faltaba el cómo y está precisamente ahí, en nuestra actitud, cuyo eje central es ahora el paciente y no el medicamento, como reflejan otros modelos de práctica. Por esa actitud de compromiso y responsabilidad nos diferenciaremos y prestigiaremos a la profesión en su justa medida, pero no olviden que continuaremos resolviendo PRMs, el medicamento seguirá siendo el objeto de la profesión, sólo que ahora estamos valorando en su justa medida la relación objeto-sujeto y trabajando en función de ella, dándole al último su vital importancia, y meritorio es que así sea, pues al decir de mi tierra, el paciente siempre tiene la última palabra.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- (1) Hepler CH. *Opportunities and responsibilities in pharmaceutical care*. Am J. Pharm. Educ; 1989, 53: 75-85
- (2) Strand L. *Levels of Pharmaceutical Care: a need based approach*. Am J. Hosp Pharm 1991; 48: 547.
- (3) Monografía. *La profesión de farmacéutico*. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Farmacia; 1989: 9-10
- (4) Strand L. *Drug Related Problems: their structures and function*. DICP. The Annals of Pharmacotherapy 1990; 24: 1094.
- (5) Martínez F. *La evolución imparable de la atención farmacéutica en la Farmacia Comunitaria*. Rev. OFIL 1996; 6 (4): 207.
- (6) Ilimos F. *El valor añadido: otra vía hacia la atención farmacéutica*. Rev. Farm. Prof. (Nov) 1997: 16.